

References

1. Temirov Ortiq Suyunovich.,Hakimova Muhabbat Fayziyevna. Improving Training of Modern Leaders Utilizing it in The Administration of The Higher Education System//Indonesian Journal of Teaching in Science3(2):191-200.
2. S.Mahmudov. Bir maqsad, bir maslak, bir asr //Xalq ta'limi jurnali. 2020.
3. N.Tursunov. Ijtimoiy transformatsiyalar nazariyasi /Toshkent. 2018.
4. S.Rustamov. Kelajakda transformatsiya: istiqbollar, Fan va taraqqiyot, 2024.

ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЕЖИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Окилов Саидазим Синдарович

Студент 1-го курса направления Стоматология, Филиала КФУ в городе Джизак

Научный руководитель доцент З.Ш.Жумаева

saidazimoqilov415@gmail.com

Аннотация: В данной статье в условиях стабильного развития общества обеспечение социальных интересов молодежи приобретает социально-философскую сущность, воплощает в себе важные особенности, которые служат удовлетворению ее материальных и духовных потребностей, оказывают всестороннюю поддержку, повышают их благополучие.

Ключевые слова: общество, молодежь, социальные интересы, социальная стабильность, материальные потребности, поддержка, гуманизм, справедливость, благополучие, жизненные ценности, социальные традиции.

THE IMPORTANCE OF REALIZING YOUTH'S SOCIAL INTERESTS IN ENSURING SOCIAL STABILITY

Okilov Saidazim Sindarovich

First-year student, Dentistry, KFU branch in Jizzakh

Academic supervisor: Associate Professor Z.Sh. Zhumaeva

saidazimoqilov415@gmail.com

Abstract: In this article, in the conditions of stable development of the society, ensuring the social interests of young people acquires a socio-philosophical essence, it embodies important features that serve to satisfy their material and spiritual needs, provide all-round support, and increase their well-being.

Keywords: society, youth, social interests, social stability, material needs, support, humanitarianism, justice, well-being, life values, social traditions.

JAMIYAT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA YOSHLAR IJTIMOYIY MANFAATLARINI RO'YOBGA CHIQRISHNING AHAMIYATI

Oqilov Saidazim Sindarovich

Jizzax shahridagi QFU filiali Stomatologiya yo'nalishining 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: dotsent Z.Sh. Jumayeva

saidazimoqilov415@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat barqaror rivojlanishi sharoitida yoshlar ijtimoiy manfaatlarini ta'minlash ijtimoiy-falsafiy mohiyat kasb etishi, bu ularni moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladigan muhim xususiyatlarni o'zida mujassam qilishi kabi jihatlar falsafiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, yoshlar, ijtimoiy manfaatlar, ijtimoiy barqarorlik, moddiy ehtiyojlar, qo'llab-quvvatlash, insonparvarlik, adolat, turmush farovonligi, hayotiy qadriyatlar, ijtimoiy an'analar.

Введение. Обеспечение социальных интересов в обществе является специфическим принципом реформ и связано с утверждением и реализацией новых принципов, присущих общественной культуре населения страны, которая формировалась на протяжении многих эпох.

Реализация этих принципов, присущих общим интересам и связанных с устойчивыми отношениями человека и общества в обществе, считается системной и отражается в стратегических программах государства. Как отметил Президент нашей страны Ш. Мирзиёев: «Наши масштабные реформы в нашей стране взяли устойчивый курс. В целях их дальнейшего развития мы разработали Стратегию развития нового Узбекистана. На ее основе мы будем воплощать в жизнь грандиозную идею «Во имя человеческого достоинства»[1].

Обеспечение социальных интересов молодежи приобрело социально-философскую сущность, воплощающую важные черты, служащие удовлетворению её материальных и духовных потребностей, всесторонней поддержке и повышению её благосостояния. Этот процесс отражает реализацию жизненно важных ценностей молодежи, социальных, культурных и образовательных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Эти отношения также являются правилами поведения, являющимися результатом образовательной и гуманитарной деятельности молодежи в системе общества. Наличие этих правил в обществе является важным критерием обеспечения социальной стабильности.

В свою очередь, государственные и общественные структуры адекватно и широко участвуют в реализации мер по обеспечению интересов молодежи в обществе. Рассмотрение молодежи как важнейшей социальной группы общества, развитие её духовной, социальной и экономической жизни на стабильной основе важно для каждого общества, достигающего уровня культурной цивилизации. Молодёжь и её группы являются частью общества, и у них есть важные жизненные традиции, связывающие их общими интересами, потребностями и стремлениями.

В процессе глобализации различные явления, а в некоторых отношениях и размывание социальных и культурных ценностей приобретают более широкое значение для народов мира в их взаимодействии. Без преувеличения можно сказать, что защита социальных интересов молодежи является высшим приоритетом каждого общества. Обеспечение социальных интересов молодежи является одним из принципов гуманизма, что ещё больше стимулирует совершенствование общества, служащего приоритету социальных интересов, гарантирующих справедливость и благополучие для развития человечества.

Принципы приоритетности интересов молодежи находят яркое отражение в сути проводимых сегодня в Узбекистане реформ. Реформы, проводимые сегодня в стране, служат не просто реформам, а человеку, его благополучной жизни. В соответствующем Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан говорится, что «В нашей стране проводится масштабная работа в области государственной политики в отношении молодежи. За истекший период создана специальная система всесторонней поддержки молодежи, защиты ее прав и законных интересов, воспитания способной, предприимчивой и амбициозной молодежи, способной взять на себя ответственность за будущее нашей страны»[2].

Обеспечение интересов молодежи в широком спектре общественных отношений в обществе означает обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого представителя молодежи и её групп, проживающих в нашей стране. В новом Узбекистане укрепление прав молодежи, кардинальные изменения её образа жизни и удовлетворение её потребностей во всех аспектах жизни стали важнейшими направлениями реформ, основанными на принципе «Государство — для человека».

Результаты. Улучшение образа жизни молодежи и повышение её уровня — важный процесс в улучшении интересов человека. «Под уровнем жизни населения понимается уровень обеспеченности людей необходимыми материальными и духовными благами, удовлетворение их потребительских потребностей и потребностей. Под уровнем жизни в узком смысле понимается удовлетворение потребительских потребностей населения, обеспеченность потребления доходами и расходами, а в широком смысле — уровень развития человека (здоровье, возможности удовлетворения потребностей) и условия его жизни (окружающая среда, безопасность)»[3]. Уровень жизни и социальный статус молодежи в обществе определяется наличием в её жизни следующих критериев:

- 1) Уровень экономической обеспеченности;
- 2) Уровень прибыли от деятельности;
- 3) Высокий уровень жизни и качества жизни;
- 4) Место в общественной жизни;
- 5) Высокий уровень образования;
- 6) Свобода религиозных и национальных взглядов;
- 7) Социальная поддержка.

Еще одной из важнейших ценностей для молодежи является осознание своего осмысленного существования в жизни, удовлетворенность выбранной деятельностью. Постоянная забота государства об устойчивом улучшении всех аспектов молодежной деятельности в стране и реализация постоянных мер по приоритетному учету интересов молодежи служат важным стержнем общественного развития. Постоянное обновление, инновационное развитие и технологически подкрепленные процессы социального развития в обществе являются важными условиями обеспечения молодежного фактора и его благополучия. Ученые отмечают, что «Наше законодательство, направленное на обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства, чести, прав и свобод, было разработано на основе общечеловеческих принципов и национальных ценностей. Это стало главным фактором достижений во всех областях». [4]

Рост социальных интересов молодежи в обществе и полная реализация ее прав связаны с уровнем ее социального статуса. Социальный статус молодежи означает, что ее система прав и обязанностей, наряду с другими статусами, занимает определенные места в определенных социальных группах или в социальной структуре общества. Социальный статус, с другой стороны, означает социально-политическое положение, занимаемое молодежью, её социальными группами или отдельной социальной системой в обществе. Социальный статус в обществе – это процесс нахождения своего достойного места в социальной жизни посредством совокупности привилегий и прав, предоставляемых человеку независимо от пола, возраста или социального происхождения.

Г. Осадчая утверждает, что идеальная ценность поиска своего места в социальной жизни – это ценность молодежи «прежде всего, структура этой категории состоит из потребностей личности или группы, описывающих границы их окружения. Система ценностей, воплощенная в мечтах, интересах и стремлениях личности или группы, служит основным фактором формирования потребностей. В свою очередь, структура системы ценностей состоит из рационального, эмоционального и поведенческого компонентов. На вершине находятся идеальные ценности». [5]

Обсуждение. Социальный статус определяет уровень участия молодых людей в социальных отношениях в обществе, характер их действий в этом процессе, образ жизни, круг общения, правовую культуру, моральный облик и поведение. Для представителей современного общества основной статус часто формируется в зависимости от профессиональной деятельности молодых людей и их интеграции в общество. Молодежь достигает социального статуса, демонстрируя свой интеллектуальный потенциал, общественно полезный труд и гражданскую ответственность.

В обществе молодые люди также выполняют определённые социальные роли для достижения определённого положения и статуса, и, как следствие, достижения соответствующих интересов в общественной жизни. Социальные роли представляют собой совокупность нормативно одобряемых и неодобряемых моделей поведения каждого представителя молодежи для занятия определённой социальной позиции. Социальные роли наблюдаются в социальной практике при проявлении определённых социальных и экономических потребностей в обществе, приобретают позитивный характер и в определённом смысле служат развитию.

Наличие в обществе социальных проблем также создаёт определённые препятствия для обеспечения интересов молодежи. Решение существующих социальных, экономических и духовных проблем в обществе повышает ценность и значимость молодежи и, в конечном итоге, ведёт к её благополучной жизни. Примерами социальных, моральных и экономических проблем, возникающих в обществе и противоречащих интересам молодежи, являются коррупция, экономические преступления, незаконная конкуренция, бюрократия, местничество, трайбализм, nepотизм, преступность, беззаконие, наркоторговля, торговля людьми, моральное разложение, информационные угрозы, интернет-мания, массовая культура и другие.

Заключение. Сохранение в обществе на протяжении определённого периода времени многих пороков и пережитков системы, основанной на тоталитарных и бюрократических традициях прошлых периодов, создало основу для возникновения ряда проблем в общественной жизни. Б. Иминов отмечал, что «эти негативные ситуации, сформировавшиеся и развивающиеся в контексте общественных отношений во всех аспектах жизни общества, зачастую предоставлены сами себе, а потому создают условия для формирования и развития теневой экономики в экономических отношениях; местничества и национализма в социальных отношениях; экстремизма в политических отношениях; духовной нищеты в духовных отношениях; беззакония и преступности в правовых отношениях». [6]

Реализация жизненно важных интересов молодежи и увеличение масштабов этих процессов связаны со следующими условиями, созданными в обществе:

- дальнейшее укрепление физического и психического здоровья молодёжи, её полноценная здоровая и активная жизнь, высокий уровень заботы о здоровье и воспитание здорового поколения в результате совершенных репродуктивных процессов;

- коренным образом реформировать образовательные и воспитательные процессы в обществе, воспитывать инновационную молодёжь с высоким потенциалом, увеличивать количество школ, высших учебных заведений и, соответственно, численность студентов и учащихся, а также повышать качество подготовки кадров на основе высоких требований;

дальнейшее укрепление прав, свобод и достоинства молодёжи, обеспечение её социальных интересов, создание условий жизни, соответствующих современным условиям и международным стандартам, с внедрением инновационных технологий;

внедрение в общественную жизнь различных льгот для молодёжи, организации предпринимательства и бизнеса, а также внедрение всё большего количества программ, направленных на дальнейшее улучшение благосостояния семьи и условий жизни.

Список литературы

1. Ш.М.Мирзиёев. Новогоднее поздравление народу Узбекистана. 31.12.2021. <https://president.uz/uz/lists/view/4857>.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан. Об утверждении Концепции развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года. Ташкент, 18 января 2021 г., № 23. <https://lex.uz/ru/docs/5234746>.
3. Рустамов Н. Уровень жизни населения и возможности его повышения в Узбекистане. Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». №5, 2015. -С. 5.
4. Кодиров А., Нарбаева Т. и др. Дорогой, единственный любимый мой Узбекистан. - Ташкент: Издательство «Мухаррир», 2018. -С. 65.
5. Осадчая Г.И. Социальная сфера общества: теория и методология социологического анализа. М., 1996. - С. 56.
6. Иминов Б. Гармония в идеологических отношениях. //Общественная мысль, права человека, 2001. № 2. - С. 81

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA IJTIMOY MAS’ULIYAT VA AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TA’LIM VOSITALARINING ROLI

^{1,2}Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi

²Guliston davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta’lim vositalarining bo‘lajak o‘qituvchilarda ijtimoiy mas’uliyat va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi. Raqamli ta’lim muhiti shaxsiy va kasbiy rivojlanish, shuningdek, o‘qituvchi shaxsining axloqiy-ijtimoiy barkamolligini ta’minlashdagi innovatsion imkoniyat sifatida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, ijtimoiy mas’uliyat, axloqiy qadriyatlar, pedagogik texnologiyalar, deontologik yondashuv, raqamli madaniyat, axborot kompetensiyasi, interaktiv ta’lim, kasbiy etika.

THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL TOOLS IN THE FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND MORAL VALUES IN FUTURE TEACHERS

^{1,2}Akhunbabayeva Shakhnoza Shukhratovna

¹Teacher of the Department of theory and methodology of preschool education of Jizzakh State Pedagogical University

²Independent researcher at Gulistan State University

Annotation: This article analyzes the role of digital educational tools in the formation of Social Responsibility and moral values in future teachers. The digital educational environment is illuminated as an innovative opportunity in personal and professional development, as well as in ensuring the moral and social perfection of the teacher's personality. The article outlines ways to develop values such as